

په فقه او قانون کی واجبه وصیت

Mandatory Bequest in Islamic Jurisprudence and Law

پوهندوی وزیر محمد سعیدی^۱ دکتور عبدالوهاب حسام^۲

لنډیز

پدی کی شک نشته چی مرگ د هر انسان لپاره یو منل شوی حقیقت دی، له مرگ څخه ورسته له اکثره مسلمانانو څخه مال اودارایی په میراث پاتی کیږی چی د متوفی ورته یی دشرعی احکامو مطابق خپل منځ کې تقسیموی، آیا متوفی کولای شي له میراث نه پرتهخپلو غیر وارثو اقراربوته په خپل ژوندکې د خپلې دارایی په یو اندازه مال سره وصیت وکړي؟ او دا وصیت کول آیا جائز او مشروع کار دی؟ او که وصیت ورباندې واجب دی؟ ددې وصیت کولو په رابطه دعلماوو مختلف نظریات شتون لري.

جمهور علما: لکه احناف، مالکیان او شوافع وایی: د اسلام په لمړنیو کې دقران کریم د دې مبارک آیت په اساس (كُنْتُمْ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) 180 بقره) په تاسی لازمه شوی، کله له تاسی نه یوچا ته مرگ راشی که چیری مال ورځنی پاتی شی - وصیت کول مور، پلار اوخپلو خپلوانوته).

دپورتنی ایت پراساس ورته وو ته په مال سره وصیت کول واجب وه، او د میراث تقسیم هم د وصیت په اساس تر سره کیده، خو کله چی د میراث آیتونه نازل شول، د وصیت وجوب نسخ شو او په استحبابي ډول هر څوک کولای شي خپلو غیر وارثو خپلوانو او یا غریبانو ته د خپل مال په دریمه برخهیا له دریمی نه په کمې برخې سره وصیت و کړي.

اهل ظاهر او یو تعداد مفسیرین لکه جصاص داحکام القرآن مولف وایی: اوس هم غیر وارثو خپلوانو ته د مخکنی آیت پر اساس په یو مقدار مال سره وصیت کول واجب دی او پورتنی آیت د وارثانو په حق کې منسوخ دی او د غیر وارثو خپلوانو په حق کې په خپل وجوب سره پاتی دی.

د افغانستان مدني قانون او د مصر د وصیت قانون تنها د متوفی هغه لمسیانو ته چې پلار یې دنیکه یا نیا په ژوندون کې وفات شوی وي او د میراث د قواعدو پر اساس د میراث مستحق نه وي د قانون د حکم پر اساس وصیت واجب بللی.

^۱ عضو کادر علمی پوهنځی شرعیات پوهنتون سلام، 0789202907، Wazirmohammad77@gmail.com

^۲ عضو کادر علمی پوهنځی شرعیات پوهنتون سلام، 0788663432، Abdulwahab.husam@gmail.com

الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین، و علی آله و اصحابه اجمعین. مرگ هرانسان ته راتلو نکي دی اوله مرگ خخه خلاصون نه لری، له مرگ نه وروسته له هر انسان سره د هغه د دنیوی اعمالو په بنا معامله کیږي، انسان که خپل دنیوی ژوند په ایمان او د اسلامي شریعت مطابق په بنایسته اعمالو سره تیرکړی وي، او له مرگ نه وروسته ده د جنت لاره غوره کړي وي، تل پاتي سعادت او نیک بختي ور په برخه کیږي، او که دنیوی ژوند یې د اسلام د اصولو خلاف په ناوړه اعمالو سره تیر کړی وي، په حقیقت کې ده له مرگ نه وروسته په لوی لاس د خپل ځان لپاره د شقاوت، بد بختی او جهنم لاره غوره کړی.

دموضوع طرحه:

د یادونې وړده، کله چې په اسلامي ټولنه کې یو مسلمان وفات شي او له هغه څخه څه مال او دارایی په میراث پاتي شي، د ده مال او دارایی، د ده هغه خپل خپلوانو او اقاربوته - چې د میراث د اصولو او قواعدو مطابق د میراث مستحق وي - ورکول کیږي. مگر د دې خبرې وضاحت هم ضروري دی، چې متوفی له مرگ نه مخکې په خپل ژوند کې خپلو هغه اقرباء او خپل خپلوانو ته چې د میراث د اصولو او قواعدو پر بنسټ د میراث مستحق نه وي - په یو اندازه مال وصیت کولای شي؟ او که په شرعي لحاظ وصیت کولای شي، دا وصیت کول ورباندې واجب دي، او که مستحب؟ او که فرضاً خپلو اقاربو ته د مال د وصیت کولو اراده ولري. نو په کوم اندازه مال ورته وصیت کولای شي؟

له بلي خوا په ټولنه کې ډیر داسې واقع شوي او واقع کیږي. چې یو شخص درې یا څلور زامن لري، د دې زامنو څخه یو زوی یې د ده په ژوند کې وفات کیږي، او د دې وفات شوی زوی څخه یتیمان پاتې کیږي چې د ده د پلار لمسیان بلل کیږي، کله چې وروسته نیکه وفات شي د دې نیکه له مال او دارایی څخه - په داسې حال کې چې د نیکه زامن (چې د یتیمانو تر وینه دي) ژوندي دي - یتیمانولمسیانو ته میراث ورکول کیږي؟ او که نه ورکول کیږي؟ په شرعي لحاظ څه باید وشي؟

دا او دی ته ورته موضوعات زموږ د بحث اصلي موضوع ده. چې په فقه او قانون کې دغې یتیمانو ته - چې د میراث د اصولو په بنا له نیکه نه په دې خاطر د میراث مستحق نه دي چې د هغې زامن ژوندي دي، آیا په دې حالت کې پر نیکه واجب ده چې دې یتیمانو ته په دریمه برخه مال وصیت وکړي او که نه؟

دموضوع اهمیت:

په دې کې شک نشته چې اسلام د میراث لپاره ټاکلي اصول او ضوابط لري، کله چې څوک وفات شي، او له هغه څخه مال او ثروت په میراث پاتي شي، د ده مال او ثروت، د میراث د شرعي اصولو او ضوابطو مطابق د متوفی د مستحقو وارثانو ترمنځ تقسیمېږي، خو کله هم په ټولنه کې داسې واقع شوی، او واقع کیږي، چې یو شخص دخپل پلار په ژوند کې وفات شي او یتیمان ورڅخه پاتي شي، بیا وروسته د دې یتیمانونیکه وفات شي، د میراث د اصولو او قواعدو پراساس، دغه یتیمان له خپل نیکه څخه د میراث مستحق نه دي، له بلي خوا کله یا ځیني وخت دغه یتیمان د نورو وارثانو په پرتله مال ته زیات ضرورت لري، او د اسلام اجتماعي عدالت یې مناسبه نه گنی، کله چې د نیکه میراث د هغه د زامنو ترمنځ (چې د یتیمانو تر وینه بلل کیږي) تقسیم شي، دوی (یتیمان) د نیکه له میراث په دې عنوان محروم شي چې پلار یې د نیکه په ژوند کې وفات شوی دی، د دی مشکل د حل کولو په خاطر، چې ایا په نیکه واجب ده په خپل ژوند کې دغې یتیمانوته په یو مقدار مال سره وصیت وکړي ترڅو اجتماعي عدالت مراعات شي، او یا دا چې وصیت کول و رباندې واجب نه دي؟ او که ناڅاپي مرگ و رباندې راشي او د وصیت کولو فرصت ورته پیدا نشي، د نیکه له ترکې څخه څه مال دې یتیمانوته ورکول کیږي او که نه ورکول کیږي؟ د دې مشکل دحل په خاطر ما وغوښتل په دې رابطه شرعي دلایل آود فقهاوونظریات راټول کړم، اوپدې هکله تحقیق اوڅیړنه وشي.

مخکې لدې چې پر اصلي موضوع (په فقه او قانون کې واجبہ وصیت) علمی او تحقیقی بحث او څېړنه وشي، د موضوع د بڼه وضاحتیه خاطر په کارده په دې بحث وشي، چې په شریعت کې وصیت څه ته وایي، د مشروعیت د لامل یې څه دي؟ د مشروعیت حکمت او فلسفه یې څه ده؟ حکم یې څه دی؟ بیا د دې په رڼا کې د واجبہ وصیت په څرنگوالي او احکامو باندې تحقیق او څېړنه کوو.

د وصیت تعریف

وصیت په لغت کې: د وصول او اتصال په معنی دی، (یوشی ته رسیدل، او یا له یوشی سره پیوستون) (۱) په قران کریم کې وصیت به دوو معناوو راغلي:

۱: د ژوند په حالت کې د یوشی غوښتنه، لکه د الله تعالی د اقول: چې فرمایي (ووصینا الانسان بوالديه احسانا) (الاحقاف ۱۵ ایت) مور له انسانه له خپل مور پلار سره د احسان کولو غوښتنه کړی.

۲: له مرگ نه وروسته د یوشی غوښتنه، لکه د الله تعالی د اقول: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (البقره ۱۸۰ ایت) په تاسې لازمه شوی، کله له تاسې نه یوچا ته مرگ راشي که چیرې مال ورځنې پاتې شي - وصیت کول مور، پلار او خپلو خپلوانوته.

وصیت د شریعت په اصطلاح کې: (هغه انسان غیره عینا او دینا او منفعه علی أن یملک الموصی له الهبه بعد موت الموصی) (۲) (د یو انسان له خوا بل چا ته د یو معین شي یا دین او منفعت بخښل دي، په دې معنی چې موصی له (وصیت کړي شوي شخص) به د دی بخشش شوي شي، د وصیت کوونکي له مرگ نه وروسته مالک گرځي).

او داسې هم تعریف شوی: (تملیک مضاف الي ما بعد الموت بطریق التبرع) (۳)

(په تبرعي او بخشش ډول سره یو چاته له مرگ نه وروسته د یو شي ملکیت ورکول دي).

د وصیت د مشروعیت او جواز دلایل:

د وصیت مشروعیت په قرآن کریم، سنت نبوی او اجماع سره ثابت شوی.

1. قرآن کریم:

دالله تعالی دا قول چې فرمایي (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقره (۱۸۰)

(په تاسې باندې په هغه وخت کښی چې ستاسې یوکس ته مرگ حاضر شي، فرض کړي شوي ده - که چیرې مال یې په میراث پرېښود- چې مور، پلار او نورو خپلوانو ته په انصاف (عدل) سره په هغه باندی وصیت وکړی، دا په متقیانو باندی حق ده.

الله تعالی فرمایي (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء: (۱۱)

(خو د میراث دا ټولی برخې) د داسې وصیت د ادا کولو وروسته صورت نیسي چې مړي ورباندې وصیت کړی وي، او همد دین (قرض) د ورکړی څخه وروسته).

او الله تعالی فرمایي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ) المائده: ۱۰۶

(ای مومنانو: کله چې له تاسې نه یوکس ته مرگ راشی، د شاهدانو نصاب د وصیت په وخت کې ستاسې نه دوه عادل کسان دي).

2. سنت نبوی:

له ابن عمر (رضی الله عنهما) څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلي: (مَا حَقُّ أَمْرِي لَهْ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) (۴)

هیڅ مسلمان لره نه ښایي، چې دی څه مال د وصیت لپاره و لري، که دوه شپې هم ورباندې تیریري، مگر لیکلی وصیت یی ورسره وي.

ابن عمر - رضی الله عنهما - وای: له کله نه چې ما دا حدیث له رسول صلی الله علیه و آله و سلم وریدلې. پر ما یوه شپه هم نده تیره شوې مگر زما سره خپل لیکلی وصیت موجود وي.

له سعد بن وقاص رضی الله عنه نه روایت دی: (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي؟ قَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: بِالشُّطْرِ؟ فَقَالَ: «لَا» ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (۵)

سعد بن وقاص بيماروه، رسول صلی الله علیه وسلم دهغې پوښتنې ته ورغی، سعد ورته وویل: د درد او مرض له کبله دې حالت رسيدلې يم. اوزه مالداره يم، له يوې لور پرته بل وارث نلرم، (ای دالله رسوله): ایا په ټول مال سره وصیت وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: نه، سعد وویل: په دوه پر درې برخه د خپل مال سره وصیت وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: نه، سعد وویل: ایا په خپل نیمايي مال سره وصیت وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: نه؟ بیا رسول صلی الله علیه وسلم وویل: په دریمه برخه وصیت وکړه، او دا دریمه برخه هم ډیره ده. ځکه که ته خپل وارثان اغنيا پرېږدې دا به غوره وي نسبت دې ته چې دوی فقيران وي اوله خلکونه سوال کوي.

او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي: (إن الله تبارك و تعالی تصدق عليكم بثلاث اموالكم في آخر اعماركم زيادة على اعمالكم فضعه حيث شئتم او احببتم) (۶)

الله تعالی پر تاسې باندې ستاسې د اموالو او ملکیتونو د دریمې برخې پیروینه کړې (تاسې کولای شئ د خپل مال پر دریمې برخې وصیت وکړئ) نو د خپل مال دریمه برخه چیرته چې غواړئ او یا چاته چې مو خوښه وي وصیت وکړئ.

3. اجماع:

اسلامی امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم له زمانې څخه تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر وخت وصیتونه کړي دي، هېچ چاېې ممانعت نه ده کړې، نو د اسلامي امت له خوا دا عمل د وصیت پر جواز اجماع بلل کېږي (۷)

د وصیت د مشروعیت حکمت او فلسفه: په دې حدیث شریف کې په څرگند ډول بیان شوی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي (إن الله تصدق عليكم بثلاث اموالكم زيادة في اعمالكم فضعوها حيث شئتم او حيث احببتم) (۸)

الله تعالی پر تاسې باندې ستاسې د اموالو او ملکیتونو د دریمې برخې پیروینه کړې (تاسې کولای شئ د خپل مال پر دریمې برخې وصیت وکړئ) نو د خپل مال دریمه برخه چیرته چې غواړئ او یا چاته چې مو خوښه وي وصیت وکړئ

لدى حدیث څخه په څرگند ډول دا معلومېږي چې د ژوندانه به آخرو شیبو کې د مال او دارایی پر دریمه برخه سره خپلو خپلوانو او فقراوو ته وصیت کول مالی عبادت دی، انسان کولای شي پدې مالی عبادت سره الله تعالی ته د تقرب لاره غوره کړي، او په دې وصیت کولو سره د ده په نیکو اعمالو او حسناتو کې زیادت راشي، ځکه انسان مقصر دی، کیدای شپه خپل تیر ژوندانه کې د نیکو اعمالو او صدقاتو په ترسره کولو کې ورځنېې تقصیر شوی وي، شریعت د تیر شوي ژوندانه تقصیر د جبران او تلافی په خاطر هر مسلمان نارینه او ښځې ته د ژوندانه په اخیری شیبو کې دا فرصت ورکړی، چې د خپل مال په دریمه برخې سره خپلو خپلوانو او فقراوو ته د شرعی شرایطو مطابق وصیت وکړي، او د اخروي ژوند لپاره یې د حسنه اعمالو ذخیره وگرځوي.

د وصیت شرطونه

په شریعت کې د وصیت لپاره یو لړ شرطونه ایښودل شوي، که دا شرطونه په وصیت کې موجود وه، دا وصیت په شریعت کې معتبر او صحیح دی، شرعی احکام او آثار ورباندې مرتب کېږي، او که لدې شرائطو څخه یو شرط هم نه وي، وصیت د اعتبار وړندی او شرعی آثار او احکام ورباندې نه مرتب کېږي.

دا شرائط یو تعداد تر وصی (وصیت کوونکی) پورې تړاو لري، او یو تعداد یې تر موصی له (وصیت کړي شوي شخص) پورې مربوط دي، او یو شمیره یې تر موصی به (وصیت کړی شوی مال) پورې تړاو لري.

لومړی د موصی (وصیت کوونکی شرطونه)

هغه څوک چې په مال سره چاته وصیت کوي هغه باید د وصیت کولو اهلیت او وړتیا ولري، یعنې په مال سره بل چا ته په شرعي لحاظ د بخشش کولو او بنبلو صلاحیت ولري، او اهلیت یې کامل وي، یعنی عاقل، بالغ، او آزاد وي، او د پوره اختیار خاوند وي، او د عقل د کمزورتیا او یا دغفلت له وجې ورباندې مالی بندیز نوي لگول شوی، که چیرې وصیت کوونکی، صغیر، یا لیونی، یا غلام وي، او یا جبري او د اکراه ډول ورباندې وصیت شوی وي، او یا مالی بندیزونه ورباندې لگول شوی وي، د دې کسانو وصیت صحیح نه دی او شرعي احکام ورباندې نه مرتب کیږي. (۹)

دوهم د موصی له (وصیت کړي شخص) شرطونه

۱- موصی له باید د وصیت کوونکي وارث نه وي، وارث ته په مال سره وصیت کول شرعا جائز نه دی، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د مکی د فتحې په کال وویل: (إن الله قد اعطی کل ذی حق حقه فلا وصیة لوارث) (۱۰)
یقینا الله تعالی هر حقدار ته خپل د میراث حق ورکړی لډی وروسته وارث ته وصیت کول نشته.
د دې حدیث په بنا د متوفی هغه خپلوان چې له متوفی څخه مال په میراث وړي هغې ته شرعا په مال وصیت کول جائز ندي.
۲- موصی له خپل وصی (وصیت کوونکی) په حرام قتل سره نوی وژلی، که چیرې موصی له هغه څوک چې ده ته یې په مال سره وصیت کړی وواژه، په دې قتل سره وصیت باطل شو، او موصی له د مال مستحق نه ګرځي.

دریم: د موصی به (وصیت کړي شوي شي) شرطونه

1. په موصی به کې دا شرط ده چې موصی به د وصیت کوونکی له وفات وروسته د ملکیت د اسبابو په اساس د ملکیت وړتیا ولري، بناء هر هغه شی چې مالی ارزش ولري که عین وي یا منافع وي، وصیت کول په هغی سره جائز دي، او هغه شیان چې مالی ارزښت و نه لري په هغې سره وصیت کول جائز نه دي، لکه شراب، خنزیر.
2. شرط دا ده چې وصیت کوونکی د ورثی له اجازې پرته د ترکی له دریمې برخې نه په زیات مال سره وصیت نشي کولای، ځکه له سعد بن ابی وقاص نه روایت دی (انه کان مریضا فعاده رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله اوصی بجمیع مالی؟ فقال: لا. فقال: بثلثی مالی؟ قال: لا، قال: فینصف مالی؟ قال: لا، قال فبثلث، فقال: علیه الصلاه و السلام: الثلث و الثلث کثیر. انک إن تدع ورتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکفون الناس) (۱۱)

سعد بن ابی وقاص بیمار وه، رسول صلی الله علیه وسلم د هغې پوښتنې ته ورغی، سعد ورته وویل: ای د الله رسوله: ایا په ټول مال سره وصیت وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: نه، سعد وویل: په دوه پر درې برخې وصیت وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: نه، سعد وویل: ایا په خپل نیمايي مال سره وصیت وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: نه، سعد وویل: په دریمه برخه د مال وصیت وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وویل: په دریمه برخه د مال وصیت وکړه، او د ادریمه برخه هم ډیره ده. ځکه که ته خپل وارثان اغنیا پرېږدې دا به غوره وي نسبت دې ته چې دوی فقیران وي او له خلکو سوال کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر شویو شرائطو په موجودیت کې وصیت هغه وخت نافذ بلل کیږي کله چې وصیت کوونکی وفات شي، او له مرګ نه مخکې دوصیت کوونکي په ژوند کې د اجرا وړ نه دی، همدا رنگه وصیت کوونکی باید قرضدار نه وي، که چیرې وصیت کوونکی قرضدار وي په اول قدم کې یې باید قرضونه ورکړل شي، که د قرضونو د ادا کولو وروسته مال پاتې شو په دریمه برخه د مال کې یې وصیت نافذ بلل کیږي، ځکه الله تعالی فرمایي (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء: ۱۱
(خو د میراث دا ټولی برخي) د داسې وصیت د ادا کولو وروسته صورت نیسي چې مړي ورباندې وصیت کړی وي، او هم یې دین (قرض) د مخه ادا کړی وي.

د وصیت په باب له دې مختصر او لنډو معلوماتو وړاندې کولو وروسته غواړم د واجبه وصیت په باب تفصیلی معلومات وړاندې کړم.
د واجبه وصیت په رابطه د دی لاندې موضوعاتو وضاحت ضروري دی:

واجبه وصیت څه ته وايي؟

د واجبه وصیت په رابطه د علماوو اختلاف؟

واجبه وصیت د چا لپاره واجب دی؟

د واجبه وصیت شرطونه کوم دي؟

د واجبه وصیت مقدار او اندازه څومره ده؟

د واجبه وصیت تعریف

ځینې علماوو واجبه وصیت داسې تعریف کړی: (چې یو شخص د خپلې لور اولاد، یا د زوی اولاد ته په څه مال سره وصیت وکړي) (۱۲)

او بعضو نورو داسې تعریف کړی: (د هغې لمسیانو لپاره په مال سره وصیت دی، چې د دوی پلار یا مور د نیکه او یا نیا په ژوند کې وفات شوی وي، او د دوی د نیکه یا نیا له وفات وروسته له خپل نیکه او نیا څخه له میراث څخه د محجوب کیدو له وجې میراث نه وړي. (۱۳)

اوځینونورو بیا داسې تعریف کړی (د هغې چا د اولادې لپاره چې د مورث په ژوند کې وفات شوی وي له ترکې څخه د یوې ټاکلې برخې په خاصو شرائطو سره تمليکول دي) (۱۴)

وصیت باید اختیاري وي، یو شخص کولای شي په خپله اراده او خوښه خپلو خپلوانو او یا پردیو ته د خپل ژوند په آخری شیبو کې په یو اندازه مال سره وصیت وکړي، او که وصیت یې ونه کړ کوم لزوم ورباندې نشته، مگر کله کله وصیت هغه وخت ورباندې واجب کیږي چې د الله تعالی حق ورباندې پاتې وي: لکه حج یا زکات، یا کفارات، او یا د بنده حق ورباندې پاتې وي، لکه دین، یا امانت، په دې صورت کې وصیت ورباندې واجب دی، هغه کسان چې حجیا زکات او یا کفاره ورباندې لازم شوي وي او ادا کړي یې نوي، او یا د چا ورباندې قرض وي، او یا د چا ورسره امانت وي، ادا کړی یې نه وي، په دې شخص واجبه ده چې په دې هکله ورثې ته وصیت وکړي چې دا حقوق د ده له مرگه وروسته ورته د ده له ترکې څخه ادا کړي، او دا وصیت ورباندې واجب دی، او دې کې اختلاف نشته، مگر د علماوو ترمنځ د وصیت واجبه د اختلاف ځای هغه واجبه وصیت دی چې د افغانستان مدني قانون په ۲۱۸۲-۲۱۸۳-مادو کې او د مصر د وصیت قانون په ۷۱-۷۶ د ۱۹۴۶ کال قانون د یو تعداد خاصو اقرارو لپاره په خاصو شرائطو او ټاکلې اندازې سره وصیت واجب گرځولی دی، قانون د هغه شخص اولادې ته چې د خپل پلار یا مور په ژوند کې وفات شوي، د دې اولادې پر نیکه او نیا واجب گرځولي چې خپلو یتیمو لمسیانو ته په یو اندازه مال وصیت وکړي، که ده په خپل اختیار سره دا وصیت وکړ هغه نافذ او قابل اجراء دی او که وصیت یې نوي کړی، د قانون په اساس په واجبه ډول دا مال یتیمانو ته ورکول کیږي (۱۵)

ددې معلوماتو پر اساس ویلای شو چې وصیت په دوه ډوله دی:

لمړی: اختیاري وصیت

دوهم: واجبه وصیت

لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، وصیت باید اختیاري وي، موصی (وصیت کوونکی) کولای شي په خپله رضا او رغبت او اراده، کله چې وغواړي خپلو خپلوانو او یا بیگانه فقراوو ته په څه اندازه مال سره وصیت وکړي او وصیت ورباندې واجب نه دی، لکه څنگه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلي ((إن الله تصق علیکم بثلث اموالکم زیاده فی اعمالکم فضعوها حیث شئتم او حیث احببتم) (۱۶) الله تعالی پر تاسې باندې ستاسې د اموالو او ملکیتونو د دریمې برخې پیرزوینه کړی (تاسې کولای شئ. د خپل مال پر دریمې برخې وصیت وکړئ) نو د خپل مال دریمه برخه چیرته چې غواړئ او یا چاته مو چې خوښه وي وصیت وکړئ. مگر د علماوو ترمنځ د واجبه وصیت په رابطه اختلاف موجود دی.

جمهورو علماوو واجبه وصیت ته جواز نه دی ورکړی او منسوخ یې بولي، یو تعداد نورو علماوو لکه سعید بن مسیب، حسن بصری، طاووس، امام احمد، داود ظاهری، طبری، اسحق بن راهویه، ابن حزم ظاهری په واجبه وصیت باندی قائل دي، دوی وایي: کله چی له یو چا څخه مال په میراث پاتې شي په هغه باندی واجبه ده چې خپلو هغه اقرباوو ته چې د حجب یا حرمان له کبله میراث نشي اخیستی، په یو اندازه مال هغوی ته وصیت وکړي، او که وصیت و نه کړي په ورته وو باندې واجبه ده چې له متروکه مال څخه یو مقدار مال هغوی ته ورکړي (۱۷)

د افغانستان مدنی قانون او د مصر د وصیت قانون هم په واجبه وصیت باندی قائل دي او په خپلو قوانینو کې یې ځای ورکړی. غواړم د واجبه وصیت د ثبوت په رابطه د هغه علماوو دلائل ذکر کړم چې واجبه وصیت ته یې جواز ورکړی، او همدارنگه د جمهورو علماوو دلائل - چې واجبه وصیت ثابت نه بولي - ذکر کړم، او همدارنگه د مدني قوانینو مواد په دی رابطه په تفصیل سره ذکر کړم.

د واجبه وصیت په هکله د علماوو اقوال:

په عامه توگه د واجبه وصیت په هکله دوه نظره موجود دي.

1. د جمهورو علماوو نظر

2. د ابن حزم ظاهری او یو شمیر تابعینو او مفسرینو نظر.

لومړی جمهور علما (حنفی، مالکی او شافعی او بعضی نور علماء) وایي: کله چې یو مسلمان وفات کیږي په ده باندې خپلوانو او نزدی اقربو ته په یو مقدار مال سره وصیت کول واجب نه دي، بلکه وصیت کول سنت یا مستحب کار دی، که چیري یې خپلو اقرباوته د خپل مال په دریمه برخه وصیت وکړ، دا ښه کار دی، او په دې وصیت سره اجر او ثواب ورکول کیږي، خوکه وصیت یې ورته ونه کړ، گناه گار نه گنل کیږي، وصیت ورباندی واجب نه دی دوی وایي: کوم وصیت چې د اسلام لومړنیو ورځو کې د دې مبارک آیت په اساس خپل اقربو ته واجب شوی وه، چې الله تعالی فرمایي (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ)

د دې وصیت وجوب د میراث د آیتونو او احکامو په نازلیدو سره منسوخ شو، ځکه د اسلام په لمړنیو ورځو کې د میراث احکام نه وو نازل شوي، کله به چې څوک وفات کیدل، د خپل مال او ثروت په باره کې په یې خپل مور، پلار او یا نورو خپلوانو ته د پورتنی آیت په اساس په یو مقدار مال سره وصیت کولو، ترڅو د ده له وفات وروسته د ده مال بې سرنوخته پاتې نشي، خو کله چې د میراث احکام نازل شول، او په میراث کې د هر حقدار حق معلوم شو، د وصیت د وجوب حکم منسوخ شو (۱۸)

له دی کبله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثَاءٍ) (۱۹)

(د میراث د احکامو په نازل کیدو سره، الله تعالی د هر حقدار وارث حق معلوم کړ، وروسته له دی وارث ته وصیت نشته)

همدارنگه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثَلَاثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ فَضَعُوهَا حَيْثُ شِئْتُمْ أَوْ حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ) (۲۰)

الله تعالی پر تاسې باندې ستاسې د اموالو او ملکیتونو د دریمې برخې پیرزوینه کړی (تاسې کولای شئ د خپل مال پر دریمې برخې وصیت وکړئ) نو د خپل مال دریمه برخه چیرته چې غواړئ او یا چا ته چې مو خوښه وی وصیت وکړئ)

امام شمس الاثمه سرخسی په خپل کتاب مبسوط کی ویلي: (اعلم بأن الوصية عقد مندوب اليه مرغوب ليس بفرض ولا واجب عند جمهور العلماء) پوه شه چې وصیت کول مستحب او تشویقي عقد او تړون دی، د جمهورو علماوو په نظر سره فرض او واجب نه دی.

او بیا وایي: زمونږ دلیل پدی رابطه چې وصیت کول (اقربو ته) جائز او روا کار دی او وصیت کول پر مور واجب نه دي، در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث په څرگند ډول دلالت کوي چې وصیت کول فرض او واجب نه دي بلکه د نفلي عباداتو په شان مستحب او جائز کار دی.

بل دا چه له مرگ وروسته یو چاته د مال صدقه کول او پیرزوینه، د ژوندون حالت کې یو چاته د مال صدقه کولو باندی قیاس کپړي، په دې کې شک نشته چې د ژوند په حالت کې یو چاته مال صدقه کول فرض او واجب نه دي بلکه مستحب کار دی، له مرگ نه ورسته هم یو چاته د وصیت په طریقه د مال صدقه کول هم فرض او واجب نه دي بلکه مستحب او د ثواب کار دی.

اما کوم آیت چې د وصیت په رابطه قران کریم کی راغلی: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) په دې آیت سره اگر که بعضې علماوو دوصیت د وجوب لپاره استدلال کړی، خو امام سرخسی رحمه الله وایي: اکثر د تفسیر علماوو په دی اتفاق کړی چې د اسلام په لومړنیو شیبوکې کله چی د میراث آیتونه نوو نازل شوي وصیت کولو واجب وه، خو کله چې د میراث آیتونه نازل شول د دې آیت حکم منسوخ شو. (۲۱)

امام قراقی په خپل کتاب الذخیره کې د وصیت د وجوب او عدم وجوب په رابطه د علماوو نظریات او دلائل ذکر کړي دي، او دایې ویلي دي چې دامام مالک او جمهورو علماوو نظر دادی چې وصیت کول واجب نه دي، بلکه خپلوانو ته په مال سره وصیت، د وصیت د شرائطو مطابق مستحب کار دی. او د وصیت وجوب چی د اسلام په لومړیو شیبو کې د دې مبارک آیت سره (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ) ثابت وه، هغه وجوب د میراث د آیتونه به نازلیدو سره نسخ شو. او یا دا ایت د رسول صلی الله علیه وسلم په دی حدیث سره نسخ شوی چی فرمایي (ان الله قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیه لوارث) (۲۲)

امام خطیب شریینی چې د امام شافعی مذهب نوموتی عالم دی په خپل کتاب مغنی المحتاج کې د وصیت د حکم په باب داسې لیکي: (و كانت اول الاسلام واجبه بكل مال للوالدين والاقربین بقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) الايه ثم نسخ وجوبها بايه الموارث وبقی استحبابها فی الثلث فاقبل لغير الوارث) د اسلام په لومړنیو شیبوکې مور او پلار او اقربو ته په مال سره وصیت کول د الله تعالی د دې قول په بنا چې فرمایي (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ) واجب وه، بیا د میراث آیتونو په نازلیدو سره د وصیت وجوب منسوخ شو، اود ترکی په دریمه او یا دریمی نه په کمه برخه کې غیر وارثو اقرباوو ته وصیت کولو حکم مستحب پاتې شو. (۲۳)

ابن قدامه المقدسی چی د حنبلی مذهب مشهور عالم دی، په خپل کتاب المغنی کې د وصیت د حکم په رابطه داسې لیکي: (و لاتجب الوصیه الا علی من علیه دین، او عنده ود یعه، او علیه واجب یوصی بالخروج منه، فان الله تعالی فرض اداء الامانات، و طریقه فی هذا الباب الوصیه فتکون مفروضه علیه، فاما الوصیه بجزء من ماله، فلیست بواجبه علی احد، فی قول الجمهور، و بذلك قال الشعبي، والنخعی، و الثوری، و مالک، والشافعی واصحاب الرأی وغیرهم، و قال ابن عبدالبر: اجمعوا علی أن الوصیه غیر واجبه الا علی من علیه حقوق بغیر بینه و امانه بغیرشهادها لاطائفه شدت فواجبها)

(وصیت واجب نه دی مگر په هغه چا وصیت کول واجب دي چې په هغه باندې دین وی او یا له هغه سره د چا امانت وي او یا په هغه باندې کوم واجبی حق وي، د دې حق د ادا کول لپاره باید یو چا ته وصیت وکړی ځکه چې الله تعالی د امانتونو ادا کول او سپارل فرض گرځولی، او د امانت ادا کولو لاره وصیت کول دي، نو ځکه وصیت کول ورباندې فرض دي، اما د مال په یوه برخه (خپلوانو یا فقرا وو ته) وصیت کول د جمهورو علماوو په نظر سره واجب نه دي، او دا د امام شعبی نخعی، ثوری، مالک، شافعی، اصحاب الرأی (احنافو) او نور علما وو نظر دی.

ابن عبد البر ویلی: علماوو په دې سره اجماع کړی چې وصیت واجب نه دی، مگر وصیت کول په هغه چا باندی واجب دی چې په هغه باندې د خلکو حقوق وي او شاهد وجود و نه لري، او یا د چا امانت ورسره موجود وی او شاهدان ورباندې نوي موجود (نو په داسې شخص باندې وصیت کول واجب دي، ځکه که وصیت و نه کړي کیدی شي د خلکو حقوق ضایع شي) (۲۴)

دوهم قول: چې د اهل ظاهره او یو تعداد فقهاوو او مفسرینو نظر دی: لکه سعید بن مسیب، حسن بصری، طاووس، داود ظاهری، ابن حزم ظاهری، امام طبری، اسحاق بن راهویه، اوداودظاهری.

دوی وایې: کله چې یو مسلمان وفات کیږي، په هغې باندې واجبه ده چې خپلو هغو اقرباوو او خپلوانو ته چې وارثان نه دي او له متوفی مال په میراث نه اخلي، په یو مقدار مال سره وصیت وکړي، او که وصیت و نه کړي گنہگار، او د واجبو ترک کوونکی گنیل کیږي، او په ورته او یا وصی باندی لازمه ده چې دې اقرباوو ته -چې وارثان نه دي د مړي له ترکې څخه یو مقدار مال ورکړي. (۲۵)

ابن حزم ظاهري وایي: (په هر مسلمان باندې دا فرض ده، چې خپلو هغو اقرباوو او خپلوانو ته چې له ده څخه میراث نه اخلي - په یو مقدار مال سره وصیت وکړي - که میراث نه اخیستل یې د غلامی، یا کفر له خاطره وي. او یا چا له میراث څخه محجوب کړي وي، او یا وارث نه وي - نو دوی ته دې په یو اندازه مال سره - چې زړه یې غواړي - وصیت وکړي او په دې کې ټاکلی اندازه نشته، او که دا کار ونه کړي. څه مقدار مال له ترکې څخه باید دي خپلوانو ته ورکړل شي، او خامخا یې باید ورته او یا وصی - کومه اندازه مال چې مناسب گنې - باید دې اقربو ته ورکړي. (۲۶)

د دوهم قول دلائل:

۱- د الله تعالی دا قول چې فرمایي (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) دوی وایي: چې په دې مبارک آیت کې (کتب) د (فرض) یعنی د فرض کړي شوي په معنی ده، یعنی د مرگ په وخت کې په تاسې باندې وصیت کول، مور او پلار او اقربو ته فرض دي، بل دا چې د دې وصیت په دې آیت کې، په مصدر (حقاً) سره تاکید شوی، دا هم د وصیت پر وجوب باندی دلالت کوي.

بل دا چې په دې آیت کې راغلي (على المتقين) یعنی دا وصیت په متقیانو او له الله نه وپریدونکو کسانو باندې واجب دی، دا په دې دلالت کوي چې وصیت کول د تقوی له لوازمو څخه دی، او د تقوی مخالفت حرام دی، نو په دی اساس وصیت کول واجب دي. (۲۷)

۲- په دی آیت سره استدلال کوي (وَوَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) په دی آیت گي له (الوالقربى) نه هغه خپلوان مراد دی چې وارثان نه وي، او د الله تعالی دا قول (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا) یعنی د میراث د تقسیم شوي مال نه څه ورکړي (وَارْزُقُو) د امر کلمه ده، او امر پر وجوب دلالت کوي، نو د آیت معنی دا ده، هغه خپلوان چې ستاسی نه میراث نه وړي په یو مقدار مال هغوی ته وصیت وکړي. (۲۸)

۳- د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې له عبدالله بن عمر نه روایت دی (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين الا و وصيته مكتوبة عنده) (۲۹)

د رسول صلی الله علیه وسلم (ماحق امرئ مسلم) یعنی د مسلمان لپاره نه ښایي کله چې د وصیت لپاره مال و لري، چې دوه شپي هم ورباند تیرېږي مگر دا چې خپل لیکلی وصیتورسره وي نو د حدیث دا کلمه (ماحق امرئ مسلم) په ظاهر سره د وصیت پر وجوب باندې دلالت کوي، نو په دې اساس دا حدیث په قرآن کریم کې هغه واجبه وصیت چې غیر وارثو اقرباوو لپاره راغلی - تأیید وي (۳۰)

جهمور علما وایي: په هغه آیتونو سره چې د دوهم قول علماوو د وصیت د وجوب لپاره استدلال کړی دا استدلال یې درست نه دی؛ ځکه د دې دواړو آیتونو حکم د میراث د آیتونو په نازلیدو سره منسوخ شوی، د اسلام په ابتداء کښې چې کله د میراث احکام نوو نازل شوي، مور او پلار او اقربو ته د متروکه مال په باب د ذکر شوو آیتونو په اساس وصیت واجب وه، خو کله چې د میراث آیتونه نازل شول، رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایي (إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه للوارث) (۳۱)

هغه واجبه وصیت د مور او پلار او نور وارثو اقرباوو په هکله منسوخ شو، او د غیر وارثو اقرباووونورو کسانوته وصیت کول مستحب و گرځول شو، د وصیت د استحباب دلیل د رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی - چې فرمایي: (إن الله تصدق عليكم بثلاث اموالكم زياده في اعمالكم فضعوها حيث شئتم او حيث احببتم) (۳۲)

الله تعالی پر تاسې باندې ستاسې د اموالو او ملکیتونو د دریمې برخې پیرزونه کړی (تاسې کولای شئ. د خپل مال پر دریمې برخې وصیت وکړی) نو د خپل مال دریمه برخه چیرته چې غواړي او یا چاته چې مو خوښه وي وصیت وکړی) - د دی حدیث په بنا که څوک

وغواړي د مرگ په وخت کې خپلو خپلوانو او یا نور وکسانو ته وصیت کولای شي، او که خوښه یې نوي، وصیت کول ورباندې واجب نه دي، او په نه وصیت کولو کنهگار نه بلل کېږي (۳۳)

او جهمور علما د عبدالله بن عمر د حدیث په رابطه وایي: چې دا حدیث د هغه چا په رابطه د وصیت وجوب بیانوي. چې د هغې پر ذمه باندې د خلکو حقوق وي، که چیرې د دې حقوقو په رابطه وصیت و نه کړي، د دې احتمال شته چې هغه حقوق ضایع او تلف شي، مثلاً د ده سره د چا مال امانت وي، او یا د چا ورباندې قرض وي او ورثی ته معلومات نه وي او په دې رابطه سندهموجود نه وي، نو د عبدالله ابن عمر حدیث په بنا د نوموړیو حقوقو په رابطه باید وصیت وکړي ځکه مرگ ناڅاپی راځي، وخت یې هم معلوم نه دی، کیدای شي ناڅاپي مرگ یې د وصیت مانع وگرځي، نو پکارده چې مخکې له مخکې د دې حقوقو په رابطه خپلې ورثی ته وصیت وکړي (۳۴)

راجح قول:

دواجبه وصیت په رابطه دجهمورو علماوو نظر راجح دی، یعنی د میراث دآیتونو په نازلیدلو سره واجبه وصیت منسوخ شو، خپلو خپلوانو ته په مال سره وصیت کول مستحب کار دی، پدې رابطه کوم دلایل چې د جهمورو علماوو د نظر د تأیید لپاره، ذکر شوي، قوی بلل کېږي، د یادونې وړ ده، که چیرې په هر مسلمان د مرگ په وخت کې وصیت کول واجب وی، اسلامی امت به په وصیت کولو سره د نورو فرایضو او واجباتو په شان لکه لمونځ، روژه، زکات او حج، التزام بنودلی وه، پداسی حال کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو او په مال سره یې وصیت ندی کړی، خلفاء راشیدین وفات شول هیڅ یوه په مال سره وصیت ندی کړی، له هغوی نه ورسته صحابه کرامو او نور اسلامی امت څخه داسی څه ندی رانقل شوی چې حتماً به هر یوه دمرگ په وخت په مال سره وصیت کوي، دا ټول پدې دلالت کوي چې وصیت کول واجب ندي.

په قانون کې واجبه وصیت

د افغانستان مدنی قانون د اجتماعی مصالحو په نظر کې نیولو سره، او د ورته او اقرارو تر منځ په میراث کې د عدالت او توازن تأمینولو په اساس، د متوفی هغه لمسیانو ته چې دوی پلار د نیکه یا نیا په ژوند کې وفات شوي وي، او د میراث د قواعدو په اساس دوی د میراث مستحق نه گرځي، د ابن حزم او هغه علماوو او مفسرینو د نظر په اساس، چې غیر وارثو اقراروته وصیت واجب بولي، قانون د خاصو شرائطو په نظر نیولو سره، دوی ته وصیت واجب بللی.

د افغانستان مدنی قانون په (۲۱۸۲) ماده کې د واجبه وصیت په رابطه داسې حکم کوي (که مړي د خپلې فرعي هغې ولد ته چې د هغې په ژوند کې حقیقتاً مړ شوی یا ورسره یوځای، که څه هم حکما وي- مړ شوی وي، د هغې مثل په اندازي چې که چیرته د هغه د مړینې په وخت کښې ژوندی وي نو د هغه په ترکې کښې دا ولدد میراث مستحق کیده، نو د فرعي د پاره په ترکې کښې د دې حصی په اندازي د دریمي برخي په حدودو کې وصیت واجبیږي، دا په دی شرط چې میراث ورونکی نه وي او په دی شرط چې مړی ورته بی له عوضه د بل تصرف دلاری دومره شی نه وي ورکړي چې دهغه د پاره واجبیږي، که یی د واجبی اندازي څخه کم شی ورکړي وو، نو دومره اندازه وصیت ورته لازمیږي چې هغه پوره کړي (۳۵)

(۲۱۸۳) ماده وایي (د دی قانون د (۲۱۸۲) مادې درج شوی وصیت د لومړی طبقې د اصلی لورگانو او اولادونو ته، او اصلی زامنو اولادونو د پاره چې د ملا څخه وی- دی، که څه هم درجې یې ټیټې شي، خو په دی ترتیب چې هر اصل خپله فرعه حجه وي، نه د بل فرعه. او د هر اصل حصه د هغې په فرعی باندی. لکه د میراث د ویش په شان ویشل کېږي، که څه هم درجې یې ټیټې شي. او دا ترتیب داسې حکم لري چې هغه یا اصول چې د هغوی په وسیلې فرعي مړي ته منسوبیږي د هغه د مړینې وروسته مړه شوي وي او د هغوی مړینې د طبقو د ترتیب په شان مرتب صورت موندلی وي (۳۶)

د مصر د وصیت قانون په (۷۶) ماده ۷۱ شمیره د ۱۹۴۶ میلادی کال داسی حکم کوي (کله چې متوفی د خپل هغه اولاد فرعي (زوی یا لور ته) چې د ده په ژوند کې وفات شوي وي او یا له ده سره یو ځای په یوه حادثه کې وفات شوي وي، اگر که حکما وفات

شوي وي (قاضی يې په مرگ سره حکم کړی وي / لکه مفقود) په هغه اندازه مال سره چې اولاد يې په ميراث سره په ترکه کې مستحق کيږي- او يا يې د وفات په وخت ژوندی وي- وصيت نوي کړی، د دې ولد فرعي (زوی يا لور ته) په همدې مقدار برخې سره چې د ترکې دريمې برخې زيات نوي، وصيت واجب دی. (۳۷)

د افغانستان د مدنی قانون او د مصر د وصيت قانون له ذکر شويو مادو څخه په څرگنده معلومېږي چې د متوفی هغه لمسيانو ته چې د هغوی پلار د هغوی د نيکه په ژوند کې وفات شوی وي و د يو لړ شرايطو په نظر نيولو سره وصيت واجب بللی- يعنی نيکه که خپلو دغه لمسيانو ته په يو مقدار مال هم وصيت نوي کړی د قانون په حکم سره هغوی ته د متوفی له ترکې څخه هغه مقدار مال ورکول کيږي کوم چې پلار يې د حيات په صورت کې د ميراث مستحق گرځيده په دې شرط چې د ترکې له دريمې برخې زيات نشي.

دا چې د افغانستان مدنی قانون او د مصر د وصيت قانون واجبه وصيت حکم د مړی تر لمسيانو پورې منحصر بللی، او نورو خپلوانو ته يې ندی غزولی، د دي وجه دا ده: چې له يوې خوا نه لمسيان له مړي سره ډير نژدې قرابت لري، او له بلې خوا لمسيان يتيمان دي او يتيمان د ژوند يو په پرتله- چې د دوی تر و نه بلل کيږي - مال ته ډير ضرورت لري، او بل دا چې دا به عدالت نه وي چې د يتيمانو تر و نه له متوفی مال په ميراث يوسي او يتيمانو تهله يوې خوا يتيم توب درد رسيدلی، او بلې خوا له ميراث نه هم محروم شی، او بل دا چې: وصيت که واجب هم نه وي بلکه اختیاری وي، اولوالامر کولای شي چې د مصلحت او ضرورت په اساس يو جائز او مباح کار واجب وگرځوی قانون هم د يتيمانو د مصلحت او ضرورت په اساس د دوی په حق کيږي وصيت واجب گرځولی يعنی که متوفی په خپل ژوند کې يتيمانو ته په مال سره وصيت هم نه وي کړی د قانون د حکم په اساس د ترکې نه په هغه اندازه مال د واجبه وصيت پر اساس ورکړل شي په کومه اندازه يې چې پلار د ژوندی توب په صورت کې د مال مستحق گرځيده.

د افغانستان د مدنی قانون او ابن حزم ظاهري د مذهب ترمنځ د واجبه وصيت په رابطه توپيرونه:

د افغانستان مدنی قانون او د مصر د وصيت قانون اگر که د ابن حزم ظاهري د مذهب او يو تعداد تابعينو او فقهاوو او مفسرينو د پيروی او متابعت په اساس واجبه وصيت ته جواز ورکړی، خو بيا هم د مدني قانون او ابن حزم ظاهري د مذهب ترمنځ يو لړ توپيرونه موجود دي:

۱- مدنی قانون واجبه وصيت تنها هغه لمسيانو ته - چې د هغوی پلار د دوی د نيکه په ژوند کې وفات شوی وي او دوی د ميراث مستحق نه وي- لازم گرځولی او د متوفی نورو اقاربو ته چې وارثان نوي وصيت واجب او لازم نه بولي، په داسې حال کې چې امام ابن حزم ظاهري د متوفی ټولو هغو اقاربو ته چې وارثان نوي وصيت واجب بللی، که لمسيان وي، يا نيکه او نيا وي، او يا ورپرونه او نور خپلوان وي، په دی شرط چې وارثان نه وی. او دا وصيت تر بعضې اقاربو پورې منحصر کولای شي.

ابن حزم رحمه الله وايي (پر هر مسلمان باندی فرض ده چې خپلو هغه اقاربو ته چې له ده څخه، د غلامی له وجی يا د کفر له وجی، يا د حجب په خاطر، يا د کوم بل سبب په اساس ميراث نه وړي په يو مقدار مال سره چې زړه يې وغواړي وصيت وکړي او په دي کې ټاکلی اندازه نشته، او که وصيت يې ورته نوي کړی، خامخا د دې خپلوانو ته، د ده ورته او يا وصی يو مقدار مال ورکړی. (۳۸)

۲- مدنی قانون او د مصر د وصيت قانون واجبه وصيت د ترکې تر دريمې برخې پورې منحصر کړی او واجبه وصيت بايد د ترکې له دريمې برخې زيات نشي او که له دريمې برخې په زيات مال سره وصيت هم شوی وي د اجراء وړ ندی، امام ابن حزم ظاهري د واجبه وصيت لپاره ټاکلی اندازه نه ده تعيين کړی بلکه په کومه اندازه چې د وصيت کوونکی زړه وغواړی وصيت کولای شي او په دې کې ټاکلی اندازه نشته.

۳- مدنی قانون او د مصر د وصيت قانون، د متوفی د لورگانو تنها لومړنی طبقې اولاد ته وصيت واجب بللی لکه د لور زوی يا د لور لور او نورو کنبته طبقو ته يې واجب ندی بللی.

او که وصيت د زامنو اولادی ته وي، وصيت واجبه د زامنو اولادی ټولو طبقو ته کيدای شي لکه د زوی زوی، يا د زوی زوی زوی، يا د زوی لور يا د زوی لور او داسی نور.

د واجبه وصیت د استحقاق شرطونه

1. لمسیان د میراث مستحق نه وی: د متوفی هغه لمسیان چی وصیت ورته واجب دی دا په دی شرط چی د میراث د قواعدو په اساس با لفلعل د میراث مستحق نه وی، او که چیرې د میراث مستحق وی - اگرکه کم شی وی - بیا وصیت ورته واجب نه دی، بلکه دهغی برخی مستحق دی کوم چی د میراث د قواعدو په اساس یې مستحق گرځي، لکه څنگه چی په (۲۱۸۲) ماده کې په دې تصریح شوی.

د مثال په ډول که یو شخص وفات شی او له ده څخه مور، دوه لورگانی، او یوه د زوی لور او یو د زوی چی د دوی دواړو پلار د نیکه په ژوند کی وفات شوی وی، پاتې شي، پدی صورت دوی وارثان پاتې دي، په دې صورت کې د زوی لور او زوی ته وصیت واجب نه دی؛ ځکه دوی له ترکی څخه د عصوبت په اساس د شپږمی برخی میراث مستحق گرځي، اما په پورتنی مثال کې که د متوفی د زوی زوی موجود نه وی، د زوی لور د متوفی له ترکی څخه د میراث په اساس د څه شي مستحق نه گرځي، په دی حالت کې وصیت ورته واجب دی، کولای شي چې د واجبه وصیت پر اساس د نیکه له ترکی څخه هغه مقدار مال مستحق شی، که چیری پلار یی ژوندی وی دهغی مال مستحق گرځیده.

2. متوفی (نیکه یا نیا) خپلو هغه لمسیانو ته چی پلاری یی د ده په ژوند وفات شوی وی، بی له عوضه له بلې لارې، لکه هبه، وقف - هغه مقدار مال چی د واجبه وصیت سره مساوی وی - نه وي ورکړی، او که نیکه دې لمسیانو ته بې له عوضه دومره مال چی د واجبه وصیت له مقدار سره مساوی وی - په خپل ژوند کې ورکړی وی، بیا وصیت ورته واجب نه دی او که د واجبه وصیت نه یی په کم مقدار سره مال ورکړی وی، په هغه اندازه چی د دوی حصه تکمیل شي، له ترکی څخه د واجبه وصیت په اساس ورته اجرا کیږی.

د واجبه وصیت مقدار او اندازه

مدنی قانون په خپله (۲۱۸۲) ماده کې د متوفی د هغه لمسیانو لپاره چی د هغوی پلار د نیکه په ژوند کې وفات شوی وی په هغه اندازه او مقدار سره - کوم چی د دوی پلار د حیات او ژوند په صورت کې د میراث مستحق گرځیده - وصیت واجب بللی، په دی شرط چی دا مقدار د ترکی له دریمی برخی زیات نوی، او که چیری یې د میراث برخه د ترکی له دریمی برخی زیاتیده بیا وصیت په دریمه برخه سره واجب دی؛ ځکه دوی چی د دې برخی مستحق گرځي د میراث په اساس د دی برخی مستحق نه گرځي؛ ځکه دوی له میراث څخه محجوب دي، بلکه د واجبه وصیت په اساس د دې برخی مستحق گرځي.

په خلاصه ډول سره ویلای شو که چیرې د هغې لمسیانو د پلار د میراث برخه (چی د نیکه په ژوند کې وفات شوی) د ترکی له دریمی برخی لږه وه، دوی د همدی میراث د واجبه وصیت په اساس مستحق گرځي، او که د میراث برخه یی د ترکی له دریمی برخی سره مساوی یا زیاته وه په دی صورت کی تنها د ترکی دریمه برخه مستحق دي، د زیات مال مستحق نه دي، د یادونی وړ ده چی ابن حزم ظاهری د واجبه وصیت لپاره معینه اندازه نه ده ټاکلی بلکه په کوم مقدار سره چی وصیت کوونکی غوښتی وی، وصیت کول ورباندی واجب دي.

دڅیړنې پایلې

1. د جمهورووعلماوو نظر دا دی: وصیت په اسلامی فقه کې اختیاري اومستحب کار دی، که چیرې یوشخص د ژوند په اخري شیبوکې د خپل مال په دریمه برخه - خپلو هغو اقراربوته چی له میراث نه محجوب او یامحروم وی، اویا د میراث مستحق نوي - وصیت وکړي د اجر او ثواب کار دی، ورباندې واجب اولازم نه دی.

2. اهل ظاهر او رین اوفقها په دې نظر دي، کله چی یو شخص وفات کیږی اوله هغې نه مال په میراث پاتې شي، په هغه باندې واجبه ده چی خپلو هغو اقراربو ته چی د میراث مستحق نه دي - په یواندازه مال سره وصیت وکړي، اوکه وصیت یې و نه کړ، په ورته یا وصی باندی لازمه ده چی د مړي غیر وارثو اقراربو ته څه مقدار مال د مړي له ترکی څخه ورکړي.

3. د افغانستان مدني قانون او د مصر د وصيت قانون يوازې د مړي د زوی له طرفه لمسيانوته، او د لور له طرفه لومړی طبقې لمسيانوته چې د دوی پلار د نيکه په ژوند کې وفات شوی وياو د ميراث مستحق نه وي، د مصلحت او ضرورت په بنا په ځانگړو شرايطوسره وصيت واجب بللی، اوکه نيکه د دوی په هکله وصيت نوې کړی، د قانون د حکم پر اساس دوی ته له ترکې څخه په هغه اندازه مال ورکول کيږی کوم مال چې پلار يې د ژوند په صورت کې د ميراث مستحق گرځيده، په دې شرط چې د ترکې له دريمې برخې زيات نشي.

وړاندیزونه:

په اسلامي ټولنه کې ډير ځله داسې واقع شوي او واقع کيږی، چې د پلار په ژوندانه کې يو زوی وفات کيږي اولاد يې يتيمان پاتې کيږي، د اجتماعي عدالت د تأمين په خاطر، او د يتيمانو د بی وزلی په منظور، او دا چې دوی د ميراث د قواعدو په اساس د ميراث مستحق ندی، زه دا پيشنهاده کوم.

1. چې د علماوو او مساجدو د امامانو له خوا عامه پوهاوی زيات شي، چې کله د پلار په ژوند کې يو زوی وفات کيږي، نيکه مخکې له مخکې خپلو لمسيانو ته به يو مقدار مال وصيت وکړي.

2. د علمي تحقيقاتو او رسنيو له خوا دا څيړنی همگاني شي تر څو خلک د واجبه وصيت په رابطه پوره پوهاوی حاصل کړي.

ماخذونه

1. احکام ميراث ازنگاه فقه وقانون پوهاند عبدالعزيز، انتشارات سعيد ص ۴۸
2. فقه السنه، السيد السابق، ج: ۳، ص: ۲۸۷. د چاپ ځای: دارالفتح للاعلام العربي، د نشرکال: ۱۴۲۰ هـ ق ۱۹۹۹ م، ۲۱ چاپ. مخکې مرجع.
3. صحيح البخاری: د حديث شميره (۳۷۱۸). صحيح مسلم: د حديث شميره (۱۶۱۷)
4. صحيح البخاری: د حديث شميره (۶۷۳۳). صحيح مسلم: د حديث شميره (۱۶۲۸). بيهقي: ۲۶۹/۶
5. مسند احمد: ۴۴۱/۶. بيهقي: ۲۶۹/۶.
6. بدائع الصنائع، کاساني، ج: ۴، ص: ۴۲۳، د چاپ ځای: داراحياء التراث العربي، دريم چاپ، بيروت، لبنان، ۱۴۲۱ هـ ق، ۲۰۰۰ م. حديث مخکې تخریج شوی.
7. فقه السنه، السيد السابق، ج: ۳، ص: ۲۸۴. د چاپ ځای: دارالفتح للاعلام العربي، د نشرکال: ۱۴۲۰ هـ ق ۱۹۹۹ م، ۲۱ چاپ
8. د ابوداود سنن، د حديث شماره: (۲۸۷۰). د ترمذی سنن، د حديث شماره: (۲۱۲۱) (۱۱) مخکې تخریج شوی.
9. شرح قانون الوصيه الجديد المصري الصادر به القانون رقم ۷۱ لسنه ۱۹۴۶، تاليف سيدعبدالله حسين.
10. احکام الموارث في الشريعة الاسلاميه، تاليف دكتور عمر عبدالله، ص: ۳۳۱، دارالمعارف، څلورم چاپ، ط ۱۹۶۶
11. دا د اردنی باحث سليمان اشقر تعريف دی، رآقت محمود عبدالرحمن نقل کړی، ص: ۸، د بحث عنوان دی: الوصيه الواجبه
12. احکام الموارث في الشريعة الاسلاميه، تاليف دكتور عيسوی احمد عيسوی، ص: ۲۶۳، په مصر کې د دارالتاليف مطبعه، شپږم چاپ، ۱۹۶۶ د عدلیي وزارت، رسمی جريده، دريم ټوک، ص ۷۰۴.
13. محلی، دابن حزم تاليف، ۳۴۹/۸، جامع البيان في تاويل القران، د محمد بن جرير طبري تاليف، ۳۸۵/۳
14. الفصول في الاصول، د ابوبکر جصاص حنفی تاليف، ۲۷۷/۲. فتح القدير، د کمال ابن همام تاليف، ۴۱۴/۱۰
15. الموافقات، د شاطبي تاليف. ۴۸/۵. روضه الناظر، دابن قدامه تاليف. ۲۳۲/۱
16. مبسوط د سرخسی تاليف، ۱۴۲/۲۷، دارالمعرفه، بيروت. الذخيره، د قرافي تاليف: ۱/۷، دارالمغرب الاسلامي، بيروت. مغنی المحتاج، د خطيب شريبي تاليف: ۶۶/۴ دارالکتب العلميه، لمړی چاپ. المغنی، دابن قدامه تاليف، ۱۳۷/۶. احکام القران، د جصاص تاليف، ۹۰/۲

17. مبسوط دسرخسی تالیف، ١٤٢/٢٧، دارالمعرفه، بیروت .
18. الذخیره، دقرافی تالیف: ١/٧، دارالمغرب الاسلامی، بیروت
19. مغنی المحتاج، دخطیب شربینی تالیف: ٦٦/٤ دارالکتب العلمیه، لمړی چاپ.
20. المغنی، دابن قدامه تالیف، ١٣٧/٦ .
21. المحلی بالاثار، دابن حزم تالیف، ٣٤٩/٨ دارالفکرالعربی، بیروت. جامع البیان فی تاویل القرآن، دمحمدبن جریرطبری تالیف، ٣/٨٤٣، ٣/٣٨٥، ٣٨٨ الاحکام فی اصول الاحکام، دابن حزم تالیف، ١١٣/٤ . دقرطبی تفسیر، ٢/٢٦٢.
22. محلی، دابن حزم تالیف، ٣٥٣/٨ .
23. تفسیرطبری، ٣/١٢٣. تفسیر الرازی، ٥/٢٣١، ٢٣٥. تفسیر جصاص، ١/٢٠٣. تفسیر سمرقندی، ١/١٢٠.
24. تفسیربغوی، ١/٥٧٢. دار احیاء التراث العربی، بیروت، لمړی چاپ، ١٤٢٠ هـ ق. تفسیرطبری، ٨/٨، ٧.
25. بخاری په صحیح کی روایت کړی، دحدیث شماره، (٢٧٣٨)
26. محلی، دابن حزم تالیف، ٣٤٩/٨. سبل السلام دصنعانی تالیف، ١٥١/٢
27. تفسیر قرطبی، ٥/٤٨. احکام القرآن دابن عربی تالیف، ١/٤٢٨. تفسیربغوی، ١/٥٧٣.
28. تفسیر قرطبی، ٥/٤٨، لباب التاویل فی معانی التنزیل، دعلاء الدین الخازن تالیف، ١/١٠٩. الذخیره دقرافی تالیف، ٦/٧.
29. دعدلی وزارت، رسمی جریده، دریم ټوک، ص ٧٠٤.
30. الوصیة الواجبة في القانون امصري، دراسة تأصلية تطبيقية نقدية، د/عادل عبدالرحمن احمد محمد. ص ٣٨.
31. المحلي لابن حزم الظاهري ٣٥٣/٨